

TARJIMADA MUQOBILLIK DARAJASI

Sobirova Shohsanam Sobirjonovna

UrDU Tarjima nazariyasi va amaliyoti nemis tili yo'nalishi talabasi

Yusupova Gulxumor

Ilmiy rahbar: UrDU Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrası o'qituvchisi

E-Mail: shokhsanamsobirova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8062976>

Jahonda biror xalq, millat yoki elat yo'qki o'z qo'shnisi bilan ijtimoiy aloqa qilmaydigan, bir-biridan ilm o'rganmaydigan va moddiy, madaniy aloqalarni yo'lga qo'ymagan. Tarjima - millatlararo muloqotning eng muhim ko'rinishi. Ha, albatta boshqa tilli millat bilan har qanday aloqada o'sha millat tilini tushunishga ehtiyoj sezamiz, bundan ko'rinib turibdiki, tarjimasiz hech qanday ijtimoiy, madaniy aloqa yuzaga kelmaydi. Buning isboti sifatida allomalarimiz qoldirgan merosini keltirib o'tamiz.

Bundan ming yillar ilgari ulug' olimlarimiz Ibn Ruid, Ahmad Farg'oniy, Marvoziy, al Beruniy va boshqa shu kabi ajdodlarimiz dunyoga mashhur mukammal asarlarni yaratish bilan birga tarjima ishlari bilan shug'ullanganlar. Ma'mun akademiyasi - Dor ul - Hikmada sharq tarjimonchilik maktabi faoliyat ko'rsatgani tarixdan ma'lum. Unda arab, fors, hind, turk, yahudiy, yunon olimlari birgalikda ish olib borib, ularning tarjimonlik faoliyatiga O'rta Osiyodan bo'lgan olimlar rahbarlik qilganlar. Mazkur Sharq tarjimonlik maktabi sa'y-harakatlari tufayli antik madaniyat namunalari arab tiliga o'girilib, butun Sharqda mashhur bo'ldi. Ayniqsa, Aristotel va Platon asrlari faqat Ibn Sino, al Farg'oniy tarjimalari orqali bizgacha yetib kelgan.

Bir necha tillarni bilgan vatandoshimiz alloma Beruniy hind tilidan arabchaga bir qancha kiotyoblarni tarjima qilgan. Uning maqsadi o'z xalqini ilmga, madaniyatga, ma'rifatga chorlash, qo'shni xalqlardagi durdona asarlar bilan tanishtirish edi. Beruniy asl nusxani buzib tarjima qilganlarni tanqid qildi. Buni o'zining „Hindiston“ asarida bir necha bor ta'kidlab o'tgan.

Har bir asarni tarjima qilayotib, biz adekvatlik (muqobillik) terminidan foydalanamiz. Adekvat (muqobil) tarjima deb asl matnning mazmunini tarjima tilida to'g'ri va aniq berilishiga aytiladi. So'zma-so'z tarjima qilib, adekvat tarjimaga erishib bo'lmaydi. Masalan: nemis tilidagi wie geht es dir? iborasini so'zma-so'z „qanday bo'lasiz siz?“ deb tarjima qilib bo'lmaydi. Kontekstning mazmuniga qarab, uni quyidagicha tarjima qilamiz. Ahvollaringiz qalay? Sog'liklaringiz yaxshimi? Ishlaringiz yaxshimi? Bu variantlardan qay birini muqobil deb hisoblash tarjimonning bilim va malakasiga bog'liq.

Agar ikkala tilning stilistik funksiyasi, grammatik shakli bir-biriga to'g'ri kelsa, u paytda so'zma-so'z tarjima qilish mumkin. Ammo undan tashqari vaziyatlarda tarjimaning bu uslubi juda illatli hisoblanadi va tarjimada deyarli ishlatilmaydi.

Ma'lumki, har bir til og'zaki yoki yozma nutq shaklida mavjud bo'lishi mumkin. Asosiy matn tili va tarjima tili nutqning qaysi shaklida qo'llanishiga qarab professor L.S.Barxudarov tarjimaning quyidagi asosiy turlarini farq qiladi deb ta'kidlaydi.

1) Yozma-yozma tarjima, ya'ni yozma matnning yozma tarjimasi: ikkala til ham - Asosiy matn tili va tarjima tili yozma shaklda qo'llaniladi. Tarjima turlari ichida bu odatda eng ko'p qo'llaniladigan tarjima turidir. Tarjimaning bu turini tarjima qilinayotgan matn xarakteriga qarab, yanada kichikroq guruhlariga bo'lish mumkin.

Taniqli tarjimashunos A.V.Fyodorov ushbu tarjima turida quyidagi guruhlarni farqlaydi:

- a) axborot matnlar, turli hujjatlar va maxsus ilmiy matnlar tarjimalari;
- b) ijtimoiy-siyosiy, publitsistik adabiyotlar va notiqalar nutqlarining tarjimasi;
- v) badiiy adabiyotlar tarjimasi o'rnini va vazifalari kabi muhim masalalar o'rganildi.

Har bir asar, qo'l yozmalarni tarjima qilayotgan paytimizda so'zlarga muqobillik topishimiz kerak. Buning uchun tarjimon tilni yaxshi bilishi va so'zlarni o'rnida qo'llanilishi kerak. Ammo shunday vaziyatlar bo'ladiki tarjimada so'zning muqobil varianti bo'lmay qoladi. Bunday so'zlarni tarjima qilishning bir nechta usuli mavjud. Muqobili yo'q so'zlarni tarjima qilishning eng oson yo'li bu - so'zlarni transliteratsiya qilish, ya'ni so'z talaffuzini berish, saqlash hisoblanadi. Bu usuldan kishi ismlarini, joy nomlarini, geografik nomlarni, lavozimlarni, gazeta va jurnallar, ya'ni davriy nashr nomlarini, korxonalar, tashkilot, firma, kompaniya nomlarini, mehmonxona nomlarini transliteratsiya qilishda keng qo'llanadi. Ba'zan ma'lum maqsadda transliteratsiyadan foydalaniladi.

Tarjima nazariyasida mavjud adabiyotlarning ko'rsatishicha, transliteratsiyadan foydalanish afzalliklarga ega, chunki transliteratsiya aslyatda ishlatilgan so'zning talaffuz shaklini beradi. Transliteratsiya so'zning grafik jihatini hisobga oladi. Muqobili bo'lmagan so'zlarni quyidagi yo'llar bilan tarjima qilganimizda tarjimaga ozgina bo'lsada muqobillik bera oladi.

- 1) transliteratsiya,
- 2) sarlavha osti izohlari va tushuntirish,
- 3) kalkalash,
- 4) o'xshash so'zlar bilan tarjima qilish,
- 5) tasviriy tarjima.

Ularning hammasida o'ziga xos kamchiligi mavjud. Ba'zi tarjimada so'z va iboralar faqat ayni tarjima doirasida qolib ketishi mumkin, izoh va tushuntirish esa tarjima matni hajmini ko'paytirib yuboradi, o'xshash tarjima esa tarjimonning sifatiga va aniqligiga putur yetkazadi. Biroq yuqoridagi usullardan oqilona foydalanish tarjimada berilgan ma'lumotni imkon qadar to'liqroq saqlab qolishga va tarjima sifatini oshishiga olib keladi. Tarjima usulini tanlashda matnning uslubiy hamda janr xususiyatlarini hisobga olinadi. Har bir tilning so'z birikmasi hosil qilish imkoniyatlariga alohida e'tibor qaratiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, tarjimada muqobillik haqida gapirganimizda, biz birinchi navbatda manba matnini tarjima matniga imkon qadar to'liq hajmda tarjima qilishni aytamiz. Biroq har qanday matnning lingvistik o'ziga xosligi va uslubi bo'ladi. Agar tarjimon bu uslub va yo'nalishlarni tarjimada saqlay olmasa tarjimada muqobillik saqlanmaydi va bu tarjimonning ijod ishi bo'lib qoladi. Shuning uchun ham tarjimonlar matnlarni to'liq tarjima qilishlari kerak.

References:

1. G'ofurov I., Mo'minov O., Qambarov N. Tarjima nazariyasi: Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent: Tafakkur-Bo'stoni, 2012. – 216 b.
2. Ochilov E. Tarjima nazariyasi va amaliyoti (o'quv qo'llanma)-Toshkent: 2012. 68b
3. Rixsiyeva G.Sh. Tarjima nazariyasi va amaliyoti (Qo'llanma). Toshkent
4. Xabibullayeva M. Tarjimoni ilmiy-ijodiy jarayon sifatida tadqiq etish usullari. Tarjimashunoslik forumi 2022. – 25-33 betlar.
5. Salomov G'. Tarjima nazariyasi asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 1983.–232b..